

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA "INFORMATIKA VA AXBOROT TEKNOLOGIYALARI" FANINI AKT ASOSIDA O'QITISHNING PEDAGOGIK JIHLARI

B.B.Aminov

*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti e-mail:
bahrom_aminov@mail.ru +998(97)917-87-89*

***Anotatsiya.** Ushbu maqola umumta'lim maktablarida o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish masalasi tahlil qilingan bo'lib axborot texnologiyalarining zamonaviy yutuqlarini o'quv jarayoniga qo'llashga doir ilmiy maqolalar asosida olingan natijalar tadqiq qilingan.*

***Kalit so'zlar:** multimedia, pedagogik texnologiya, kompyuter imitatsion model, o'qitish texnologiyasi, axborot-kommunikasiya texnologiyasi.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется вопрос использования компьютерных имитационных моделей для повышения эффективности обучения учащихся общеобразовательных школ, а также исследуются результаты, полученные на основе научных статей о применении современных достижений информационных технологий в образовательном процессе.*

***Ключевые слова:** мультимедиа, педагогические технологии, компьютерная имитационная модель, технология обучения, информационно-коммуникационные технологии.*

***Abstrakt.** In this state, the issue of using computer simulation models to improve the efficiency of teaching in public educational schools is analyzed, and the results obtained on the basis of the scientific state of the art on the use of modern information technologies and educational processes are presented. analyzed.*

***Key words:** multimedia, educational technologies, computer simulation model, educational technology, information and communication technologies.*

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar axborot texnologiyalari sohasiga doir ishlanmalarni yaratish va ta'lim sohasining ajralmas qismi bo'lgan o'quv jarayoniga joriy etish borasida olib borilayotgan ishlar diqqatga sazovordir. Ushbu yo'nalishda tadqiq etilayotgan ilmiy igshlar bugungi kunda umum ta'lim maktablarida o'qitiladigan "Informatika" fanini ilg'or metodikalardan foydalanib dars jarayonini tashkil etishni taqozo qilmoqda. Shu maqsadda "**Informatika**" fanidan dars jarayonini samaradorligini oshirishda kompyuter imitatsion modellardan foydalanib o'qitish, shubhasiz, bu fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malaka hamda mahoratga ega bo'lishda muhim rol o'ynaydi. Bu kabi o'qitish jarayonini ta'lim tizimidagi barcha fanlardan tashkil etish muammosi dolzarb bo'lib bormoqda. Umumta'lim maktablari fanlari bo'yicha kompyuter imitatsion modellardan tayyorlangan o'qitish vositalari o'quvchilarni zaruriy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi davr talabi bo'lib, unga o'zgacha interaktiv, ya'ni ikki yoqlama faol yondashish lozimdir, bu jarayonda o'qituvchi ham talaba ham birdek faol bo'lishiligini taqazo etadi.

Shuningdek, hozirgi kunda barcha o'quv yurtlar talabalariga o'qish, o'rganish va ta'lim olishning belgilangan muddatlarda zaruriy bilimlarni berish hamda ularda mustaqil ravishda fan-texnikaning yangi yutuqlarini o'zlashtirish ko'nikmalarini hosil qilish uchun o'qitishning mavjud uslublari va vositalarini tubdan o'zgartishi, professor-o'qituvchi va talabaning interaktiv muloqoti natijasida bilim olish, ta'lim olish unumdorligini oshirish vazifasi dolzarb bo'lib turibdi. Bu vazifani ijobiy hal etishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Kompyuter texnologiyalari ta'lim jarayonida keng qo'llanila boshlanishi bilan birga ilm o'rganishning yangi axborot muhiti ham rivojlanib bormoqda.. Shu sababli kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda professor-o'qituvchilar talabalarga interaktiv ta'lim usullaridan ya'ni kompyuter imitasion modellaridan (KIM) foydalanishi o'quv maqsadlarini amalga oshirishda va uning samaradorligini oshirishda yaqindan ko'maklashadi. O'qitishning zamonaviy kompyuter vositalaridan foydalanish interaktiv usul bo'lib, bunda talaba bilan o'qituvchi kompyuter yordamida va aksincha, muloqotga kirishadi. KIM lar ta'lim jarayonining hamma bosqichlarida, ya'ni mavzuni mazmunini ochib berishda mustaqil o'qishda, takrorlashda, nazorat qilishda, amaliy va laboratoriya hamda seminar mashg'ulotlaridan virtual resurslar sifatida, mustaqil ta'lim olishda va masofadan o'qitishda foydalaniladi. Zero, bunda KIM lari o'quvchi uchun interaktiv muhit yaratib, o'qituvchi-texnik vosita o'rganish obykti, sifatida hamkor jamoa ko'rinishida faol ishtirok etadi.

Umum ta'lim maktablarida KIM foydalanib dars o'tish jarayonida kompyuter texnologiyalarining dasturiy vositalaridan foydalanish g'oyasini rivojlantiradi, zamonaviy kompyuterlar va telekommunikasiyalarning o'ziga xos imoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan ta'limning hali o'rganilmagan yangi texnologik variantlarini ochadi. O'rganuvchiga psixologik, pedagogik va boshqa mutaxassislik axborotlarini kompyuter orqali tayyorlash, o'rganish, korreksiya (tuzatish) qilish va kuzatish hamda ma'lumotlarni uzatish jarayonlarni ifodalaydi.

Tadkikotning ilmiy yangiligi kuyidagilardan iborat.

-umumta'lim maktablarining informatika o'quv predmetiga oid multimedia, ovoz, video, kompyuter imitasion modellar, virtual stendlardan foydalanishga ustivorlik berish asosida aniqlashtirilgan;

- informatika o'quv predmetidan dars mashg'ulotlarini kreativ, mustaqil fikrlashni rivojlantirishga yunaltirilgan kompyuter imitasion modellar yaratilgan va o'quv jarayoniga tatbiq etilgan.

MS Excel elektron jadvalida **CP3HA4ECJII** funksiyalardan foydalanish uchun kompyuter imitasion modeli tayyorlangan. Bu imitatsion modelda **CP3HA4ECJII** funksiyasidan foydalanish qadamma-qadam tushuntirilgan.

“СРЗНАЧЕСЛИ” ma’lum shartga javob beradigan katakdagi ma’lumotlarning o’rta arifmetik qiymatini hisoblash

3-rasm. СРЗНАЧЕСЛИ funksiyasidan foydalanish uchun kompyuter imitatsion model.

Xulosa qilib aytganda, “Informatika“ fanini umum ta’lim maktablarida axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalaridan foydalanib o’quv jarayonini tashkil etish, xususan Kompyuter imitatsion modellar asosida o’quv jarayonini samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Володин А.А. “Компьютерное имитационное моделирование при изучении основ цифровой техники будущими учителями технологии”. Автореферат. Воронеж 2005.
3. Лутфиллаев М.Х. Разработки методической системы виртуальных ресурсов на основе компьютерных имитационных моделей Ж, "Казахский журнал новости науки" научно-технический журнал 2015 №1. 9-19 С.
4. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика СС. 3-е изд. СПб.; Питер: Киев: Издательская группа БХВ, 2004, — 847 с.: ил.
5. Suyumov J.Yu., Lutfillayev M.X. Kompyuter imitatsion modellar asosida multimediali elektron qo’llanmalar yaratishning nazariy asoslari. NamDU ilmiy axborotnomasi №7. Namangan 2021
6. Lutfillayev M.H. Axborot texnologiyalari integrasiyasi asosida ta’lim samaradorligini oshirish // Kasb hunar ta’limi. –Toshkent, 2004. -№5. –B. 28-29.
7. Lutfillayev M.X., Fayziyev M.A. Axborot texnologiyalari asosida kompyuter imitatsion modelini yaratish masalasi // Axborot-kommunikasion texnologiyalar o’quv jarayonida: muammolar, yechimlar va istiqbollar: Respublika ilmiy-metodik konferensiyasi materiallari. I-qism 25-26 dekabr 2007. Samarqand, 2007. –B.4-7.